

Q.MÁTMURATOVTIŃ “TERBENBES” ROMANÍŃDA QOLLANÍLGAN SINONIM SÓZLER

Tasimbetova Shaxnoza Qıdıralı qızı

Qaraqalpaq mámleketlik universiteti 2-kurs magistrantı

Annotaciya. Bul maqalada jazıwshı Q.Mátmuratovtıń “ Terbenbes” romanında qollanılğan sinonim sózlerdiń qollanıw ózgeshelikleri haqqında maǵlıwmat beriledi hám mısallar tiykarında talqılanadı.

Tirek sózler. Sinonimler, sinonimlik qatar, leksikalıq qatar.

Sinonimler-bul omonim hám antonimler sıyaqlı paradigmatalıq qatnastaǵı sózler. Sinonim grek tilinen alınğan “sinonimos” yaǵnıy bir atlı, bir atlas, óz ara mániles sózler sinonimler bolıp esaplanadı. Degen menen sinonimler óz ara mánilik jaqın bolıwına qaramastan barqulla biriniń ornına ekinshisi qollanıla almaydı. Bul haqqında A.Bekbergenov arnawlı maqalasında: “Sırtqı formaları hár túrli bolsa da mánileri júdá jaqın, hám bir mazmunda túrli belgileri menen sıpatlanadı, oǵan qosımsha máni beretuǵın sózler. Sinonimler bir ayılğan sózdi qayta-qayta tákirarlamay, oy-pikirdi tolıqtırıp hám kórkem etip aytıw ushın xizmet etedi” dep atap ótedi. Endi “Terbenbes” romanında qollanılğan sinonimler hám qollanıw ózgesheliklerine toqtalıp ótemiz. Qoyma sklad atandı da ketti. (11-bet) Bunda qoyma hám sklad sózleri óz ara sinonim bolıp kelgen bolsa olardan birewi shet tilinen kirgen sóz. Sol waqıtları qollanıw órisi keńeygen, mine usı sebepten ekewide teńshe qollanıwıp baslanǵan. **Sebebi, ele jas, náwshe jigit.** (6-bet) Bunda jas hám náwshe sózler óz ara leksikalıq sinonim bolıp kelgen. Ele jetilmegen, pispegen mánisin bildirip tur.

-Balam!- dep Qabaqlı ata ırızı keyipte, Jiyenniń oyılı **júzine** tigildi. (7-bet)

Biraq, Qabaqlı ataday órden ıqqa, ıqtan órge qaray shawıp, hesh kimniń basın súyemeydi, ǵamxorsız ólgenlerdiń topıraq penen **betin** jawıp keteyin demeydi, shólden tawǵanlardıń awızlarına suw tamızıwǵa qolındaǵı qabaq emes, qobız. (6-bet)

Joqarida keltirilgen bet hám júz sózleri kontekstlik sinonimdi payda etip tur. Bet, júz degende bastıń aldınǵı bólimi túsiniledi.

Birliktiń joqlıǵın biyliktiń joqlıǵın burınnan sezip, bilip júrgen, qazaqtıń kishi júziniń xanı Abılxayırخان shawıp, **eldiń** awzı-basın daladay qan etip, qaraqalpaq **xalqın** qan jósitti. (5-bet) Al, bul gápte bolsa el hám xalıq sózleri sinonimlik qatardı payda etip tur.

Bilemen, mına xalıqtıń **taǵdiri** bawırındı kemirip, jegidey jep baratır. Ne shara, “**jazmısthan** ozmısh joq” natiq bolma, onıń ornına belinđi bekkem buw da, jırla! (7-bet) Bunda keltirilgen taǵdir hám yazmısh sózleri óz ara sinonim bolıp qollanılıp tur. Yaǵnıy adam balasınıń mańlayına jazılǵanı mánisinde qollanılıp tur.

Sebebi, tirileriniń ózleriniń belinde **mádat**, dizinde **quwat** joq. (7-bet) Bunda mádat hám quwat sózleri qatar kelip sinonimlik qatardı dúzgen túp mánisi kúsh sózi boladı. Ol **teńseldi**, **qozǵaldı**. (9-bet) Bunda teńseliw hám qozǵalıw sózleri qatar kelip birgelikli bayanlawıstı dúzip tur. Bul ushqın **tutansın**, **jansın**, **lawlasın**, jalını pútkil álemge jıllılıq bersin! (11-bet) Bul gápte keltirilgen tutanıw, janıw, lawlaw sózleri qatar kelip sinonimlik qatardı dúzgen. Adamlardıń úyine qońsı-qoba kelip ketetuǵın bir ayaq jol, **soqpaq** keletuǵın bolsa, al Lepestiń úyine tórt tárepinnen tórt dańıl **jol** tireledi. (15-bet) Bul gápte jol hám soqpaq sózler óz ara sinonim bolıp kelip tur. Ákesi Joldas-jalańayaq, qısta úkige oyılıp **nawqasqa shatılǵan**, **kesel**. (23-bet) Bundaǵı nawqasqa shatılǵan sóz dizbegi menen kesel sózleri óz ara sinonim bolıp tur. Durıs aytasız, biziń usı kúnimiz-ám **kún** be, **ómir** me?! (28-bet) Bundaǵı kún hám ómir sózleri kontekstlik sinonim bolıp qollanılıp tur yaǵnıy jasaw tárzi mánisinde kelgen.

-He, áne, sonı bilseń awqattan **tartınbay**, **qısınbay** alaber. (30-bet) Bunda tartınbaw hám qısınbaw sózleri stilistikalıq sinonim retinde qollanılǵan. Úyde hámme orıssha sóylesemiz, sen de **tartınbay**, **uyalmay**, bilgen orısshańdı sóyley ber, uyalsań úyrene almay qalasań. (31-bet) Burın, óytip qoymaq túwe, pullarınıń barı-jogın ómiralla **tiri bendege** sezdirmeytuǵın **adam** nege óytedi? (33-bet) Bundaǵı tiri bende hám adam sózler janı bar insan maǵanalarındaǵı sinonimler bolıp tabıladı. Áne, jerdi jenship basqan ayaq **dıbısı** esitildi. (90-bet) “Sonıń **dawısı**” (90-bet) Bul gáplerde ses

hám dibis sózleri leksikalıq sinonimdi bildirip tur. Há, **yalganshı** degen-á, bul **dúnyağa** kimler kelip, kimler ketpegen!-desip júrip Qabaqlı atanıń, Jiyeń jırawdıń hám Ótеш shayırdıń **qábirlerine** de barıp zıyarat etti. (101-bet) Sońınan oyıqları úńireyisken **górlerdiń** aralarına abaylap qádemlep, basların tómen alısıp, únsiz qayıstı. (101-bet) Bul joqarıda keltirilgen yalganshı dúnya sóz dizbegi bir-birinen ajratılğan hám óz ara sinonimdi payda etken bolsa, keyingi qábir hám gór sózleri leksikalıq sinonimdi payda etken. Bul qazıw Lepestıń qazıwı, salma Lepes baydıń **salması, jabı**. (15-bet) Bunda salma hám jap sózleri sinonim retinde kelgen.

Juwmaqlap aytqanda, jazıwshınıń “Terbenbes” romanı tilinde qollanılğan sinonim sózler qollanıw ózgeshelikleri menen basqa dóretpelerinen ajralıp turadı, sonıń menen qatar qaraqalpaq tiliniń rawajlanıwında bay material bolıp xızmet etedi.

Paydalanılğan ádebiyatlar:

1. А.Бекбергенов. Синонимлер хэм антонимлер. Қарақалпақ тили бойинша изертлеулер. –Нөкис: 1971.
2. Қ.Мәтмуратов. Тербенбес – Нөкис: Вилим, 2017